

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шарипов Одил Гуломжонович

ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

